

Зависит ли заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 от применения НПВП?

Муравьев Ю.В.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия
Муравьева Л.А.

Поликлиническое отделение №1 ГАУЗ МО «Химкинская областная больница», Химки, Россия

Дискуссия по поводу недавно представленной на сайте журнала «Научно-практическая ревматология» статьи «Вызывают ли НПВП специфические осложнения при коронавирусной инфекции COVID-19?».

Знакомство со статьей, имеющей на сегодняшний день 1744 просмотра, сразу вызывает определенное замешательство, поскольку в разделе «для цитирования» указана не совсем точная информация как на русском, так и на английском языках: Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Лиля А.М. – «Вызывают ли НПВП специфические осложнения при коронавирусной инфекции COVID-19?». - *Научно-практическая ревматология*. 2019 (Karateev A.E., Nasonov E.L., Lila A.M. Do NSAIDs cause specific complications in COVID-19 coronavirus infection? *Rheumatology Science and Practice*. 2019 (In Russ.)). Однако при знакомстве с содержанием статьи не возникает никаких сомнений относительно логичной обоснованности представлений авторов о том, что в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на руководителях медицины и лидерах медицинской науки лежит серьезная ответственность – «ведь любое неоправданное суждение в обстановке общей тревоги может вызвать или усилить панические настроения, привести к последствиям, которые трудно предугадать». В то же время понимание вопроса, который набатом звучит в заглавии обсуждаемой статьи, затруднительно, поскольку словосочетание «специфические осложнения» весьма двусмысленно потому, что осложнения обусловлены болезнью, а лекарственные препараты вызывают нежелательные реакции (НР). Подтверждением являются с одной стороны примеры формулировки диагноза и кодирование COVID-19 по МКБ-10 [1]:

Пример 1. Основное заболевание: Коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19 (подтвержденная), среднетяжелая форма **U07.1**

Осложнения: внебольничная двусторонняя долевая пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность.

Сопутствующие заболевания: Постинфарктный кардиосклероз. Артериальная гипертензия.

Пример 2. Основное заболевание: Подозрение на коронавирусную инфекцию, тяжелое течение **U07.2**

Осложнения: внебольничная двусторонняя бронхопневмония, дыхательная недостаточность.

С другой стороны, порядок осуществления фармаконадзора, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) от 15.02.2017 г. №1071, который устанавливает, что Фармаконадзор осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (далее - Росздравнадзор) путем анализа представляемой субъектами обращения лекарственных

средств информации о побочных действиях лекарственных средств, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов (далее - нежелательных реакций) при этом рекомендуется заполнять «Извещение о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата». Поэтому, прежде чем обсудить зависимость коронарусной инфекции COVID-19 от НР НПВП целесообразно вспомнить от чего же зависит возникновение НР у людей принимающих НПВП? Риторический вопрос, ответ на который в силу его крайней очевидности в настоящее время уже не требуется, поскольку длительное время и неоднократно обсуждался, в том числе и в новой редакции клинических рекомендаций «Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в клинической практике», подготовленных Ассоциацией ревматологов России, Российским обществом по изучению боли, Российской гастроэнтерологической ассоциацией, Российским кардиологическим обществом, Ассоциацией травматологов-ортопедов России, Ассоциацией междисциплинарной медицины, Российской ассоциацией паллиативной медицины [2]. Причем в этих рекомендациях отмечен недостаток объективных данных о реальной ситуации с лекарственными осложнениями, поскольку система централизованного сбора информации о НР лекарственных средств, в том числе НПВП, работает недостаточно эффективно. Таким образом, авторы признают важность информации о НР, но почему-то смешивают понятия НР и осложнений, представляя их синонимами. В свое время на подобную терминологическую путаницу уже обращали внимание: «В повседневном языке нередко бывает, что одно и то же слово осуществляет обозначение по-разному или что два слова, обозначающих по-разному, внешне употребляются в предложении одинаково» [3]. Ключевое место в обсуждаемой статье занимает информация о том, что французское правительство сообщило о «серьезных побочных эффектах», возникающих при использовании НПВП у больных с инфекцией COVID-19, « а вскоре после этого министр здравоохранения Франции Oliver Veran в твиттере написал, что использование противовоспалительных средств (ибупрофена, кортизона) может ухудшать течение COVID-19». Наше отношение к информации полу-

ченной из твиттера напоминает известные стихи Роберта Бёрнса (Robert Burns) «Пробираясь до калитки...»: «И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером во ржи!».

Практически в тот же период времени, когда была написана обсуждаемая статья, в отечественных рекомендациях (предназначенных для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционных стационаров, врачей скорой медицинской помощи, а также иных специалистов, работающих в сфере организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19) и в значительной степени базирующихся на материалах по диагностике, профилактике и лечению COVID-19, опубликованных специалистами ВОЗ, китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью, анализе отечественных и зарубежных научных публикаций, нормативно-правовых документах Минздрава России и Роспотребнадзора, в разделе 5.3 указано «Жаропонижающие назначают при температуре выше 38,0-38,5°C. При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии (особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях ритма) жаропонижающие препараты используют и при более низких цифрах. Наиболее безопасным препаратом является парацетамол»[1]. В списке литературы цитируемой авторами приведены источники о противоречающих друг другу рекомендациях ВОЗ (опубликованных с двухдневным интервалом): «З.Теслина А. ВОЗ рекомендовала не использовать ибупрофен для облегчения симптомов COVID-19. Доступно по ссылке: <https://medvestnik.ru/content/news/VOZ-rekomendovala-neispolzovat-ibuprofen-dlya-oblegcheniya-simptomov-COVID-19.htm>» и «5. Доступно по ссылке: <https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128>[Available from : <https://twitter.com/WHO/status/1240409217997189128>]: «Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не рекомендует отказываться от применения ибупрофена» («Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of ibuprofen»). В специальной опубликованной по этому поводу статье, отражающей мнения врачей и ученых, можно прочесть информацию о том, что [4]: Jean-Louis Montastruc, профессор медицинской и клинической фармакологии Центрального университетского госпиталя в Тулузе считает, что вредный эффект НПВП не является сюрпризом с 2019 г, поскольку согласно рекомендации Французского национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения работникам здравоохранения не следует лечить лихорадку или инфекции ибупрофеном. Эксперт из Великобритании Paul Little, профессор Университета Саутемтон поддержал это мнение сообщив, что длительное заболевание или осложне-

ния респираторной инфекции могут быть более выражены, когда применяются НПВП. При этом он добавил, что результаты применения ибупрофена в двух рандомизированных исследованиях - более тяжелое заболевание или осложнения, помог подтвердить такую взаимосвязь, отмеченную в наблюдательных исследованиях и рекомендовал применять парацетамол. Ian Jones, профессор вирусологии Университета Рединга, сообщил, что противовоспалительные свойства ибупрофена могут ослабить иммунную систему и замедлить выздоровление. Добавив, основываясь на сходстве нового вируса SARS-CoV-2 и SARS I, что COVID-19 вероятно подавляет ключевые ферменты регулирующие водно-солевой обмен, способствуя развитию пневмонии. Ибупрофен в отличие от парацетамола усиливает этот процесс. Charlotte Warren-Gash, ассоциативный профессор эпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины подтвердила, что в настоящее время парацетамол является препаратом выбора для лечения лихорадки и боли в горле. Да и в статье вызвавшей дискуссию отмечено, что «ибупрофен и парацетамол (в том числе в комбинации) широко используются как жаропонижающие средства. При этом четких литературных данных, свидетельствующих о значительном преимуществе ибупрофена в сравнении с парацетамолом, получено не было». Заслуживает отдельного обсуждения «соображение» в отношении влияния ибупрофена на развитие инфекции COVID-19 информация о котором изложена в обсуждаемой статье. Ряд авторов, обратив внимание на наиболее характерные сопутствующие заболевания больных коронарновирусной инфекцией COVID-19 в опубликованных работах показали [5], что одном исследовании, проведенном в отделении интенсивной терапии, из 52 больных COVID-19 погибли 32 (цереброваскулярные заболевания были у 22% и сахарный диабет также у 22%) [6]. В другом исследовании, включившем 1099 больных COVID-19, в том числе 173 с тяжелым течением, имели сопутствующими артериальную гипертензию (23,7%), сахарный диабет (16,2%), ишемическую болезнь сердца (5,8%), цереброваскулярные болезни (2,3%) [7]. В третьем исследовании из 150 больных, госпитализированных с COVID-19, 30% имели артериальную гипертензию и 12% сахарный диабет [8]. Все сопутствующие заболевания часто лечили ингибиторами ангиотензин превращающего фермента, которые ни у кого не оценивались. В настоящее время получены данные, что патогенный человеческий коронавирус связывается со своими клетками-мишенями посредством ангиотензин-превращающего фермента (АПФ2), экспрессируемого эпителиальными клетками легких, кишечника и кровеносных сосудов [9]. Таким образом рецепторы АПФ2 могут играть ключевую роль в инфицировании коронавирусом. Оказалось, что экспрессия АПФ2 значительно повышается у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа, принимающих ингибиторы АПФ2 и блокаторы рецепторов ангиотензина II. Артериальная гипертензия также лечится этими препаратами, что приводит к повышению экспрессии АПФ2 [10]. Применение ибупрофена также повышает экспрессию АПФ2, что гипотетически может способствовать ин-

фицированию COVID-19 [5]. Тем не менее, в настоящее время недостаточно клинических и научных доказательств подтверждающих вред применения ибупрофена или других НПВП для больных COVID-19 (клинические исследования продолжаются)[11].

Однако, учитывая, что по безопасности парацетамол превосходит ибупрофен в отношении сердечных, желудочно-кишечных и почечных НР, его и рекомендуют применять для лечения лихорадки у

больных коронавирусной инфекцией COVID-19 не только в России, но и за рубежом[1, 12].

Прозрачность исследования.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Литература:

1. Временные методические рекомендации профилактики, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 6 (28.04.2020).
2. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Яхно Н.Н. и др. Клинические рекомендации «Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в клинической практике». Современная ревматология. 2015;(1):4–23.
3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат/Пер. с немецкого и сверено с авторизованным английским переводом И.Добронравовым и Д.Лахути. Общая редакция и предисловие доктора философских наук В.Ф.Асмуса.М.:ИЛ,1958.
4. Day M. Covid-19: ibuprofen should not be used for managing symptoms, say doctors and scientists. *BMJ*. 2020. PMID: 32184201.
5. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Доступно по ссылке / Available from: [https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600\(20\)30116-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30116-8/fulltext).
6. Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. *Lancet Respir Med* 2020; published online Feb 24. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30079-5](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5).
7. Guan W, Ni Z, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *N Engl J Med* 2020; published online Feb 28. DOI:10.1056/NEJMoa2002032.
8. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, et al. Clinical characteristics of 140 patients infected by SARS-CoV-2 in Wuhan, China. *Allergy* 2020; published online Feb 19. DOI:10.1111/all.14238.
9. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS. *J Virology* 2020; published online Jan 29. DOI:10.1128/JVI.00127-20.
10. Li XC, Zhang J, Zhuo JL. The vasoprotective axes of the renin-angiotensin system: physiological relevance and therapeutic implications in cardiovascular, hypertensive and kidney diseases. *Pharmacol Res* 2017; 125: 21–38.
11. Sridharan GK, Kotagiri R, Chandiramani VH, et al. COVID-19 and Avoiding Ibuprofen. How Good Is the Evidence? [published online ahead of print, 2020 Apr 27]. *Am J Ther*. 2020;10.1097/MJT.0000000000001196. doi:10.1097/MJT.0000000000001196.
12. Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, et al. Surviving sepsis campaign: guidelines on the management of critically ill adults with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Crit Care Med*. 2020. doi: 10.1097/CCM.0000000000004363.